

GABINETE UV-C

! Este gabinete no está certificado por ningún organismo regulador y su uso debe ser aprobado por las autoridades nacionales, regionales o del centro médico, según el contexto local. No hay garantías implícitas y los flujos de trabajo se utilizan bajo su propio riesgo.

REPORTE TÉCNICO UV-C N95 DECON

PRINCIPIOS DE DISEÑO DEL GABINETE UV-C

INFORMACIÓN BÁSICA DE UV-C

- 1 La radiación UV-C inactiva los patógenos alterando el ADN y ARN
- 2 Longitud de onda para actividad antimicrobiana (254 nm)
- 3 La descontaminación de superficies con UV-C es común en centros de salud, para matar C. Diff, MRSA, VRE y Ebola
- 4 Al menos 1 J/cm² para inactivar el SARS-CoV 2 y virus similares en mascarillas N95 y de material quirúrgico

PRINCIPIOS DE DESCONTAMINACIÓN

- 1 Preservar el ajuste de las mascarillas* y la filtración
- 2 Reducir el recuento de microorganismos (reducción de 3 logs en el SARS-CoV-2 para descontaminación)
- 3 Evitar residuos nocivos

~10 MINS POR CICLO**

~5,000 MASCARILLAS/ DÍA

<\$1,500 POR GABINETE

DIRECTRICES DE SALUD Y SEGURIDAD

EVITAR LA EXPOSICIÓN AL UV-C La exposición a los rayos UV-C puede causar daños en la piel y los ojos. Confirme que las puertas estén cerradas y selladas. Use los bloqueos para evitar que las puertas se abran durante el ciclo

EVITAR EL OZONO Evite el uso de lámparas destinadas a producir ozono. Mantenga las puertas del gabinete cerradas para evitar el escape del ozono (la luz UV-C descompondrá el ozono dentro del gabinete)

UTILIZAR EPP Evitar la auto contaminación y la exposición de la radiación UV-C a los ojos y la piel usando el EPP adecuado (bata, guantes, protección ocular, mascarilla quirúrgica)

* La mascarilla denota un respirador N95. Las mascarillas quirúrgicas pueden ser sustituidas pero la evidencia de apoyo es escasa o inédita

** Tiempo del ciclo = depende de la irradiación de la lámpara, para asegurar que la dosis $\geq 1 \text{ J/cm}^2$ se aplique a las mascarillas

Los respiradores N95 pueden ser descontaminados en el gabinete UV-C y requieren al menos 1J/cm² de irradiación UV-C. Este método puede utilizarse posiblemente para las mascarillas quirúrgicas, pero los datos sobre la descontaminación mediante UV-C y el impacto en el rendimiento de estas son escasos. Los resultados sobre la reducción del recuento de microorganismos son preliminares, internos e inéditos al 1/12/20. Confirmar que las superficies son hidrófobas con la prueba de la gota de agua antes de la descontaminación.

PRINCIPIOS DE DISEÑO PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA DOSIS

MEDIR LA DOSIS DE FORMA RUTINARIA Con fotodiodo o tiras fotocromáticas que son específicas para UV-C y pueden medir $>1 \text{ J/cm}^2$

IRRADIAR AMBOS LADOS El conjunto de lámparas está orientado hacia la parte delantera y trasera de las mascarillas. El interior del gabinete está forrado con material reflectante

IRRADIAR UNIFORMEMENTE Distancia entre las lámparas = distancia entre lámparas y mascarilla, para aplicar $>1 \text{ J/cm}^2$ a todas las superficies

EVITAR LA SOMBRA Evite la sombra de otras mascarillas, bandas elásticas o cualquier objeto entre las lámparas y las mascarillas

DESCONTAMINACIÓN SECUNDARIA DE LA CORREA Las bandas elásticas son resistentes a la descontaminación UV-C y deben ser limpiadas con una solución desinfectante compatible. No moje la mascarilla

LONGITUDES DE ONDA DE DESCONTAMINACIÓN

REFERENCIAS:

- <https://www.n95decon.org/uvc>
- <https://www.covidppeguide.com/uvc-decon>
- Image adapted from 'http://www.tecnowattsnc.com/eng/egermlamp.htm' Ultraviolet Disinfection Guidance Manual for the Final Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule (2006)
- Kowalski, W. (2010). Ultraviolet germicidal irradiation handbook: UVGI for air and surface disinfection. Springer science & business media

lifebox

N95DECON

OSA Foundation